

ONDJKI. **A estória do Sol e do Rinoceronte**. Ilustrações de Catalina Vásquez. Rio de Janeiro: Pallas Mini, 2021. 28 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O autor angolano, Ondjki nos conta a história do rinoceronte conhecido por sua grande sabedoria vinda de uma lição que o sol lhe deu ao buscar o segredo para que a tristeza desaparecesse. Ganha do sol um segundo e pequeno chifre: “no chifre grande terás a força e, no menor, uma certa ternura”.

Palavras-chave: História cultural; Emoções; Sentimentos.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Literatura Portuguesa.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.